

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бобокулова Шахноза Бахридиновна

Преподаватель Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531389>

Аннотация. В статье раскрыта роль международного сотрудничества в развитии социолингвистической компетенции у будущих учителей английского языка.

Ключевые слова: международное сотрудничество, развитие, совершенствование, социолингвистическая компетенция, английский язык, будущий учитель.

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari o'rtasida ijtimoiy lingvistik kompetentsiyani rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro hamkorlik, rivojlanish, takomillashtirish, sotsiolingvistik kompetentsiya, ingliz tili, bo'lajak o'qituvchi.

Abstract. The article reveals the role of international cooperation in the development of sociolinguistic competence among future English language teachers.

Keywords: international cooperation, development, improvement, sociolinguistic competence, English language, future teacher.

В современных условиях во всех сферах общественной жизни востребованы адаптированные, творческие, активные, мобильные и инициативные личности. Современная личность должна сегодня уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения и отвечать за принятые решения.

Актуальным в педагогическом процессе сегодня становится использование коммуникативно-направленных технологий обучения. Поскольку сегодня без коммуникации невозможно наладить отношения между личностями и поэтому коммуникация считается характеристикой любых отношений, имеющей большое значение в международном сотрудничестве.

В современном мире установление международных отношений направлено на решение разного рода задач, которые могут быть классифицированы по сферам общественной жизни: образовательные, экономические, политические, военно-стратегические, культурные и идеологические.

В основе международного сотрудничества, как уровня международных отношений, лежат пять принципов мирного сосуществования: 1) уважение территориальной целостности и суверенитета; 2) ненападение; 3) невмешательство во внутренние дела друг друга; 4) взаимная выгода; 5) мирное сосуществование [1].

Изучая современные тенденции международного сотрудничества в разных сферах общественной жизни, необходимо отметить, что образовательная сфера не выделяется как отдельная отрасль внедрения международных отношений. Это обусловлено рядом причин. Сегодня мы всё чаще говорим о деятельностном подходе преподавания ряда учебных дисциплин, в том числе и педагогики.

Данная наука сегодня имеет широкий спектр действий и вместе с другими общественно-гуманитарными науками намечает цели и постепенно достигает их. Что касается развития социолингвистической компетенции у будущих учителей английского

языка, то данная проблема на современном этапе развития системы образования недостаточно изучена в педагогической теории и практике.

Требования времени заключаются в практико-ориентированном подходе к подготовке будущих учителей. В связи с этим, студентам необходимо постоянно применять свои знания на практике и, что самое главное, видеть реальные результаты своей профессиональной деятельности.

Говоря о преподавании английского языка, нельзя не отметить важную составляющую успеха, которая заключается в создании языковой среды, рассматриваемой как важная проблема формирования универсальных учебных действий в рамках комплексного подхода к обучению английскому языку с учётом международного опыта. Для достижения целей в национальной системе образования важно обеспечить международное сотрудничество, которое представляет собой путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции будущих учителей. Здесь важно создать такую среду языкового общения, где бы студенты могли практиковать не только лексико-грамматические навыки, но и приобретать социокультурные знания о странах изучаемого языка и мире в целом. Такой искусственно созданной языковой средой и может стать международное сотрудничество и конкретно культурно-образовательные международные проекты.

Е.С. Полат в своей статье «Метод проектов на уроках иностранного языка», чётко разводит эти понятия [2]: проект – замысел чего-либо, план создания, включающий чертежи, макеты, описания; метод проектов – способ достижения цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; проектная деятельность или проектирование – непосредственно процесс создания проекта.

В электронном учебнике по курсу «Проектная деятельность как способ организации семиотического образовательного пространства» можно найти более детальное описание проектной деятельности [3].

Проективная или, как её часто называют, проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях организации системы непрерывного образования. Во-вторых, владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит более эффективно осуществлять аналитические и организационно-управленческие функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность будущего учителя. Метод проектов позволяет будущим учителям активно проявить себя в современном мире, в межличностных отношениях и, как следствие, в международной коммуникации. Данный метод способствует формированию у них новой социальной позиции, открытию и реализации творческих способностей, а также развитию индивидуальности личности.

Анализ педагогического опыта по организации проектной деятельности позволяет определить цель, задачи, принципы организации проектной деятельности.

Целью проектной деятельности является понимание и применение будущими учителями знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении английского языка на интеграционной основе.

Задачи проектной деятельности:

обучение планированию (будущий учитель должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, сконцентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (будущий учитель должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать на практике в процессе профессиональной деятельности);

умение анализировать (креативность и критическое мышление);

умение составлять письменный отчет (будущий учитель должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о источниках информации);

формировать позитивное отношение к профессиональной деятельности (будущий учитель должен проявлять инициативу и энтузиазм).

Вопрос об особой роли международного проектирования для достижения целей иноязычного образования широко обсуждается сегодня на многих научно-практических конференциях, форумах и семинарах. Так, Е.А.Вохменцева говорит о том, что именно данная технология оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности студентов, особенно, на информационную деятельность, к которой относится обучение.

Принципы организации проектной деятельности: проект должен быть посильным для выполнения; создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать соответствующую литературу, медиатеку и т.д.); вести подготовку будущих учителей к выполнению проектов (проведение специальной ориентации для того, чтобы у будущих учителей было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать будущих учителей, имеющих опыт проектной деятельности); обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором будущий учитель делает соответствующие записи своих мыслей, идей и ощущений. Дневник должен помочь будущему учителю при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу.

Будущий учитель прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта в том случае, если проект групповой, где каждый будущий учитель должен четко показать свой вклад в выполнение проекта; каждый участник проекта получает индивидуальную оценку и обязательно презентует результаты работы по проекту в той или иной форме.

Р.Х.Джураев [4] к важным факторам проектной деятельности относит: повышение мотивации будущих учителей при решении задач; развитие творческих способностей; смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; формирование чувства ответственности; создание условий для сотрудничества между преподавателем и будущими учителями.

Существует много вариантов классификации проектов. В.Х. Килпатрик выделил следующие виды проектов: исследовательские, творческие, игровые, приключенческие, информационные и практико-ориентированные.

Практика показывает, что начинать следует с восприятия на слух неадаптивных высказываний. Время, когда будущие учителя только знакомятся с международными проектами, с кураторами данных проектов, когда они больше слушают обучающихся из других стран, которые уже успешно работают в них и получают детальную информацию о ходе реализации проекта и возможных результатах, имеет большую образовательную ценность, способствует повышению интереса к изучению английского языка.

Следует подчеркнуть, что сегодня наши будущие учителя с огромным желанием и энтузиазмом идут на встречи со сверстниками из других стран. Тренировка понимания иноязычной речи придаёт уверенность в собственных знаниях и стремлению их улучшить. Понимание информации на слух способствует и формированию системы упражнений, заданий и проектных задач, направленных на развитие навыка чтения. Самостоятельно изучая в ходе чтения материала о том или ином проекте, о целях, задачах проекта, основных требованиях к реализации проекта, возможных результатах будущие учителя овладевают навыками работы с информацией: поиск, анализ, систематизация и классификация.

Наряду с практикой всех четырех видов речевой деятельности идет также и формирование универсальных учебных навыков. Будущие учителя учатся отвечать на такие вопросы, как «Зачем мне это надо?», «Как я это сделаю?», «Что мне это даст?», «Смогу ли я научить этому других?». Именно необходимостью такого комплексного подхода к обучению английскому языку и обусловлено наличие базы международных образовательных проектов. В современном высшем образовательном учреждении всё больше и больше будущих учителей английского языка стремятся овладеть ещё и другим языком. Поскольку язык представляется уже не как цель, которую необходимо достичь, получив определенный набор грамматических правил или лексических единиц языка, а как средство для достижения поставленных целей, средство установления контактов представителями других стран, средство обсуждения насущных проблем со сверстниками из других стран и средство представления собственной жизненной позиции на мировом рынке.

Говоря о приоритетных направлениях работы в системе международных проектов необходимо отметить, что начинать проектную деятельность целесообразнее с сетевых форм взаимодействия, так как языковой барьер затрудняет реальное общение на первых этапах сотрудничества.

Работа в сетевом проекте всегда даёт возможность использовать дополнительные образовательные ресурсы: словари, электронные справочники, собственные планы, а также помощь друзей и преподавателя. Кроме того, можно устанавливать контакты с носителями языка – Великобританией, США и т.п.

На новой ступени языкового общения студенты уже чувствуют поддержку своих первых международных партнёров, тем самым снимаются трудности языковой коммуникации. После удачного старта работы в сетевых проектах, анализа деятельности и представления результатов, конечно, можно переходить уже непосредственно к практике говорения и письма как к самому сложному виду речевой деятельности. Совместная публикация книг способствует формированию и развитию навыков письменной речи. Более сложной формой и направлением международного сотрудничества является организация международных обменов, как студенческих, так и педагогических. Именно в таких случаях практика говорения является первостепенной.

Ситуации реального общения, когда у будущих учителей решаются собственные, а зачастую и не только, языковые проблемы, становятся отправной точкой перехода пассивного лексического запаса в активный. Имея уже достаточный запас лексики, будучи уже опытными в проектной деятельности и, самое главное, имея непреодолимое желание поделиться своими знаниями, будущие учителя выходят на более высокий уровень, когда проводятся проектные конференции и культурные фестивали, где они готовят собственные выступления на английском языке, используя свой образовательный уровень и жизненный опыт.

Будущие учителя представляют собственный результат международной деятельности и являются самым высоким показателем работы учителя-куратора, учителя-наставника и учителя-помощника. Будущий учитель действительно должен «прожить» несколько ролей в ходе реализации проекта: энтузиаст, вдохновляющий и мотивирующий обучающихся на достижение цели; специалист, обладающий знаниями и умениями в нескольких (не обязательно во всех) областях; консультант, организующий доступ к информационным ресурсам, в том числе к другим специалистам; руководитель (в вопросах планирования времени); «человек, который задает вопросы» – организатор (обсуждения различных способов преодоления возникающих трудностей (человек, задающий косвенные, наводящие вопросы, помогающий обнаружить ошибки и т.п.)); координатор группового процесса и эксперт, анализирующий результаты выполненного проекта.

Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени самостоятельности будущих учителей, работающих над проектом. Степень самостоятельности зависит от множества факторов: возрастных и индивидуальных способностей обучающихся, их предыдущего опыта проектной деятельности, сложности темы проекта, характера отношений в группе и др.

Активное участие будущих учителей в различных проектах национального и международного плана способствует успешному внедрению данного инновационного подхода в преподавание английского языка.

Таким образом, в ходе реализации национальных и международных проектов просматривается положительная динамика формирования языковой компетенции и коммуникативных показателей будущих учителей в целом.

REFERENCES

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Тимофеева О.Ю. Международное сотрудничество как путь расширения языкового пространства и формирования коммуникативной компетенции школьников // Современная высшая школа: инновационный аспект. – М., 2013. – № 4. – С. 34-40.
3. <https://bg-prestige.narod.ru/proekt>
4. <https://studfile.net/preview/3239633/page:4/>